

УДК 336.74:004
ББК 65.262.6

Стещенко И.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Steshenko I.V.

METHODOLOGICAL BASES FOR FORMING THE DEVELOPMENT OF THE MONETARY SYSTEM

Ключевые слова: денежная система, стратегия развития денежной системы, устойчивость участников хозяйствования, цифровизация, глобализация.

Key words: monetary system, strategy for the development of the monetary system, stability of business participants, digitalization, globalization.

Аннотация: Основные перемены, происходящие в социальной и экономической жизни современного общества, создают необходимость появления новой системы регулирования денежными потоками. В данной статье предложены методологические основы формирования денежной системы. Разработана концептуальная схема стратегии развития денежной системы, что позволяет сформировать целостное видение процесса формирования развития денежной системы.

Цель исследования – создание теоретико-методологических подходов по созданию новой стратегии развития денежной системы с учетом процессов глобализации и цифровизации современной экономики.

Задачи исследования:

- 1) исследовать денежную систему под влиянием цифровизации экономики.
- 2) разработать теоретико-методологическую и стратегическую платформы формирования стратегии развития денежной системы.
- 3) сформулировать термин «стратегия развития денежной системы».

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуальных основ формирования стратегии развития денежной системы на базе интеграции двух управленческих платформ: теоретико-методологической и стратегической, которые учитывают координацию и интеграцию денежных потоков на макроуровне, что позволяет сформировать целостное видение процесса формирования стратегии развития денежной системы, с целью поддержания ее устойчивого развития в условиях трансформации современной экономики.

Методология. При написании данной статьи применялись следующие методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, системно-структурный.

Abstract: The main changes taking place in the social and economic life of modern society create the need for a new system of cash flow regulation. This article proposes the methodological foundations for the formation of the monetary system. A conceptual scheme of the strategy for the development of the monetary system has been developed, which makes it possible to form a holistic vision of the process of formation of the development of the monetary system.

The purpose of the study is to create theoretical and methodological approaches to create a new strategy for the development of the monetary system, taking into account the processes of globalization and digitalization of the modern economy.

Research objectives:

- 1) explore the monetary system under the influence of the digitalization of the economy.
- 2) to develop a theoretical, methodological and strategic platform for the formation of a strategy for the development of the monetary system.
- 3) to formulate the term «monetary system development strategy».

The scientific novelty of the research lies in the development of the conceptual foundations for the formation of a strategy for the development of the monetary system based on the integration of two management platforms: theoretical and methodological and strategic, which take into account the coordination and integration of cash flows at the macro level, which allows forming a holistic vision of the process of forming a strategy for the development of the monetary system, in order to maintaining its sustainable development in the context of the transformation of the modern economy.

Methodology. When writing this article, the following methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, system-structural.

В настоящее время с ростом глобализации и внедрением цифровых технологий создаются объективные предпосылки для изменения денежной системы, ее функций, элементов, безопасности и т.д. Новые технологии внедряются в банковской сфере, биржевых операциях, управлении активами и т.д. Они направлены на изменения в сфере платежей, уменьшение препятствий при переходе на цифровые технологии, оптимизацию бизнеса, снижение расходов за счет автоматизации, применение электронных помощников, тем самым уменьшая нагрузку на работников. Большую популярность набирают финансово-технологические цифровые платформы, которые работают с системами автоматического принятия решения – САПР и прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции – PLM. К новым современным технологиям относят информационно-коммуникационные технологии, введение новых сервисов, криптовалюты, краудфайнинг, трансформацию транзакций. Модернизация экономики способствует созданию, обработке больших объемов информации, которые называются «большие данные».

Вследствие этого появляется необходимость разработки новой стратегии развития денежной системы, которая сейчас является очень своевременной и актуальной. В первую очередь это связано с необходимостью в разработке новых подходов к определению дефиниции «стратегия развития денежной системы» для цифровой экономики. С дальнейшим развитием цифровизации и глобализации экономики структура нынешней денежной системы уже сейчас начинает меняться. С изменением одного из элементов денежной системы, появлением новых форм и видов денег, меняется другой элемент денежной системы – сущность денег, содержание основных и неосновных функций денег.

Научные аспекты анализа, динамики и трансформации денежной системы исследованы в трудах отечественных экономистов: М.А. Абрамовой¹, А.Ю. Грибова², Г.А. Козлова³, Л.Н. Красавиной⁴, О.И. Лаврушина⁵, П.П. Мигулина⁶, А.Н. Миклашевского⁷,

¹ Абрамова, М.А. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов: мнение экспертов Финансового университета / М.А.Абрамова, С.Е.Дубова, О.В. Захарова, М.В. Ершов, О.И.Лаврушин // Экономика. Налоги. Право. – 2019. – № 1. – Т. 12. – С. 6-19.

² Грибов, А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг. – М.: РИОР, 2008. – 200 с.

³ Козлов, Г.А. К вопросу о теории денег и законах денежного обращения в СССР. / Г.А. Козлов // Плановое хозяйство. – 1929. – № 8. – С. 114-137.

⁴ Красавина, Л.Н. Актуальные проблемы денег и денежного обращения / Л. Красавина, Е. Баранова // Деньги и кредит. – 2002. – № 1. – С. 59-63.

⁵ Лаврушин, О.И. Методология исследования денежно-кредитных отношений / О.И. Лаврушин, Н.М. Кишлакова, Т.М. Махаматов // Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 80-84.

⁶ Мигулин, П.П. Реформа денежного обращения в России и промышленный кризис (1892-1902 гг.). Русский государственный кредит. Т. III. Вып. 2. – Харьков, 1902. – 324 с.

⁷ Миклашевский, А.Н. Денежный вопрос в литературе и в явлениях действительной жизни: сб. ст. / А.Н. Миклашевский. – СПб., 1896. – 216 с.

Л.А. Омелянович⁸, М.И. Туган-Барановского⁹, И.А. Трахтенберга¹⁰, В.М. Юровицкого¹¹ и других. В работах зарубежных ученых: И. Фишера¹², Л. Харриса¹³, П. Самуэльсона¹⁴ и других.

По мнению Семенюты О.Г. в работе «Экономические подходы к разработке системы цифровых денег центрального банка» возникшие новые деньги, криптовалюты, с определенными ограничениями реализуют функции денег как средства платежа и обмена, а функция меры стоимости вообще им не свойственна. Криптовалюта вносит в денежную систему новые инструменты привлечения капитала, скорость, удобство, экономичность, анонимность. Вместе с этим появляется опасность возникновения новых специфических рисков и возможность спекуляций [15, с. 144]. Из-за увеличения в денежном обороте криптовалюты уменьшится влияние государственной, криминальной функций.

Белокрылова О.С., Гончарова Е.В. в работе «Цифровизация денег как фактор виртуализации активов» пишут, что цифровые деньги являются информационным воплощением всеобщего эквивалента, обеспечивают взаимосвязь между информацией о всеобщем эквиваленте и ее электронно-цифровым носителем, представлены исключительно вторичной абстрактной информацией. Они односторонне осуществляют основные функции денег, исключая средства платежа, функционируют в полузакрываемой электронно-платежной системе, виртуальной реальности [2, с. 222]. Денежный оборот, его организация и структура, принципы организации денежной системы также будут меняться.

Денежный оборот под влиянием цифровизации представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Денежный оборот под влиянием цифровизации
(составлено автором)

⁸ Омелянович, Л.А. Глобальные финансовые вызовы макроэкономики / Л.А. Омелянович // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. науч. тр. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 501-504.

⁹ Туган-Барановский, М.И. Бумажные деньги и металл / М.И. Туган-Барановский. – Петроград, 1916. – 132 с.

¹⁰ Трахтенберг, И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг – М.: Изд-во АН СССР, Ин-т мировой экономики и международных отношений, 1962. – 780 с.

¹¹ Юровицкий, В.М. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений [Электронный ресурс] / В.М. Юровицкий. – Минск: ГроссМедиа, 2004. – С. 23-29. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/yurovickiy-vm-evolyuciya-deneg-denezhnoe-obraschenie-v-epohu-izmeneniy_5a28f24.html.

¹² Фишер, С., Дорнбуш, Р., Шмалензи Р. Экономика / пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.

¹³ Харрис, Л. Денежная теория: пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.

¹⁴ Samuelson P.A. Rational theory of warrant pricing // Industrial Management review. – 1965. – V. 6. – P. 13-31.

В настоящее время только разрабатывается механизм выпуска центральными банками цифровых валют в национальный денежный оборот. Используемые в обращении наличные и безналичные деньги будут иметь существенные различия от новых форм денег. Внедрение в денежный оборот цифровых валют окажет существенное влияние на платежную систему, денежно-кредитное регулирование экономики, поддержание финансовой устойчивости национальной экономики.

Исходя из основного принципа системного подхода, денежная система имеет иерархичное строение. Она состоит из трех блоков, элементы которых находятся в определенном структурированном единстве, тесно связанные между собой. Условно три блока можно разделить на: базовый, управленческий и элементная база.

К первому блоку – базовый, относят сущность и функции денег, формы и виды денег, денежная единица, денежный оборот, его организация, структура, принципы организации денежной системы, денежная масса и ее структура.

Ко второму блоку – управленческий, относят механизмы управления: принципы регулирования денежной системой, механизм выпуска, механизм денежной и кредитной регулировки, распорядок утверждения валютного курса, механизм утверждения кассовой дисциплины, порядок выполнения безналичных расчетов.

К третьему блоку – элементная база, относят нормативно-правовую, информационно-аналитическую, технологическую базы и институциональные органы.

Внедрение цифровых денег окажет влияние на структуру и объем одного из элементов первого базового блока денежной системы – денежной массы. Использование новых цифровых технологий снизит уровень наличных денежных средств денежной массы, а кроме того в перспективе изменит размеры депозитов финансовых и нефинансовых формирований, населения на счетах в банках. Общий макроуровень денежной массы при введении цифровых валют еще будет возрастать в результате доступности операций для широкого круга соучастников.

Изменения в основных элементах первого блока денежной системы повлекут трансформацию во втором блоке – механизмах управления и третьем блоке – элементной базе. По мнению Пашковской И.В. в работе «Перспективы развития национального денежного обращения в условиях цифровой экономики» «из-за бурного роста в международной экономике расчетов, основанной на системе блокчейна, изменился действующий порядок эмиссионного механизма денежных знаков. Для предотвращения негативных последствий неограниченной и неконтролируемой эмиссии частных электронных денег, она предлагает центральным банкам определить правила и характер отношений между различными участниками системы цифрового денежного обращения [14, с. 2]».

В механизмах управления появятся новые принципы управления денежной системой, основанные на новых информационно-коммуникационных технологиях (планирование денежного оборота, кредитность денежного выпуска, эмиссионный механизм). В дальнейшем, по мнению автора, государство уменьшит свою контролирующую функцию. Управление денежной системой будет реализовывать информационный денежно-кредитный центр.

Произойдут изменения в элементной базе денежной системы: нормативно-правовой, информационно-аналитической, технологической. В нормативной и правовой базе нужно предопределить нормативные акты, регулирующие деятельность информационного денежно-кредитного центра, применение электронных денег и криптовалюты.

На сегодняшний день в мире нет единственного осознания законного положения криптовалюты. Так в Японии, с 1 апреля 2017 года криптовалюта является законным средством платежа. В Израиле биткоины и иные виртуальные валюты для налогообложения являются имуществом. В Швейцарии – активами, употребление которых для покупки

товаров или осуществления услуг не требуется особого дозволения. В Китае оборот криптовалют запрещен.

В США для налогообложения криптовалюты устанавливают как имущество, а в денежной области ее устанавливают как децентрализованную виртуальную валюту [11, с. 19]. В 2018 году Государственной Думой были внесены законопроекты «О цифровых финансовых активах» [12], «О системе распределенного национального майнинга» [13].

Целью системы является «регулирование процесса использования вычислительных мощностей, принадлежащих физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для осуществления производства национального цифрового финансового актива, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров цифровых транзакций (майнинг), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность на основе возмездности, а также определение порядка ее налогообложения» [171].

Будущую денежную систему, основанную на электронных деньгах и криптовалютах, можно представить следующим образом на рисунке 2.

Рисунок 2 – Денежная система под влиянием цифровизации экономики (составлено автором)

Новые информационно-коммуникационные технологии позволяют перевести на более прогрессивный уровень информационно-аналитическую и технологическую базы денежной системы. В информационно-аналитической базе необходимо сформировать информационную систему, которая соответствует требованиям цифровой экономики. Она

объединяет разнообразные финансовые данные участников хозяйствования в единое информационное пространство, запрашивает оперативную и полную верификацию поступающей информации. В стратегии развития денежной системы во втором этапе «Создание единого семантического финансово-информационного портала денежной системы» предложен авторский подход к формированию системы информационного обеспечения цифровизации деятельности участников хозяйствования. Элементы денежной системы превратятся в цифровые платформы, в которых будет поддерживаться автоматизированные электронные процессы. На рынках продуктов и ресурсов предполагается электронное обслуживание, а в домашних хозяйствах будет преобладать электронный сервис. Национальные цифровые валюты на основе блокчейна юридические и физические лица смогут хранить в цифровом кошельке через приложение на смартфоне. Информационный денежно-кредитный центр совместно с мобильными операторами сотовой связи должен будет создать систему, которая обеспечивала защиту информации в цифровых кошельках и обслуживание пользователей. Это создаст большой потенциал для повышения эффективности развития денежной системы, снижения рисков при использовании в платежах разных цифровых валют. Система позволит совершать платежи и осуществлять переводы денежных средств.

Технологическая база предусматривает использование новых технологий обработки и хранения информации. От способности управления информационными системами зависит уровень современного технологического развития. Цифровые технологии находят применение в области компьютерной техники и телекоммуникации, телевидения и связи, электроники и электротехники, робототехники, автоматизации, систем управления, измерительной аппаратуры и радиотехники. Применение цифровых технологий зависит от состояния уже используемых технологий. Для этого нужно в полном объеме производить компьютерную технику, программное обеспечение в области микроэлектроники, вычислительной техники или закупать у других государств. Развитие технологической базы потребует дополнительного финансирования государства. Под влиянием информационных и коммуникационных технологий и глобализации экономики нужно разработать новую стратегию развития денежной системы, которая соответствовала последним требованиям.

Под термином «стратегия развития денежной системы» автор предполагает реализацию инновационных информационных технологий (информационное развитие) на основе создания новых цифровых организационных структур-платформ и институциональных форм (организационное развитие); устойчивого состояния денежной системы (устойчивое развитие) с использованием инновационного моделирования процессов, происходящих в денежной системе (модельное развитие); новых механизмов электронного (цифрового) управления денежной системой (государственное развитие). В работе под инновационными информационными технологиями (информационное развитие) понимаются технологии, которые базируются на машинной обработке данных Semantic Web, основываются на разработке языков, с помощью которых информация представима в форме, пригодной для автоматизированной обработки, семантического поиска, интеграции и вторичного применения ее во всевозможных приложениях.

Под цифровыми организационными структурными платформами и институциональными формами (организационное развитие) понимается деятельность экономических участников хозяйствования, которые представляют собой цифровые платформы, информация в которых представлена в цифровом формате, поддерживают комплекс автоматизированных процессов, создают цифровой продукт или услугу.

Под устойчивым состоянием денежной системы (устойчивое развитие) понимается деятельность экономических участников хозяйствования, которая в целях оптимизации производства основывается на употреблении электронных технологий, анализа больших объёмов данных и прогнозирования, распределения, обмена, потребления и повышения уровня социального и экономического развития населения, при котором достигаются поставленные цели участников хозяйствования.

Под инновационным моделированием процессов, происходящих в денежной системе (модельное развитие) понимается моделирование, в котором используется стохастический характер связи между участниками денежной системы, это позволяет строить модели более адекватные действительности, так как все участники денежной системы связаны между собой стохастически.

Под новым механизмом электронного (цифрового) управления денежной системой (государственное развитие) понимается управление, при котором происходит мгновенное управление в реальном режиме времени, получение, обработка, автоматизированный анализ больших данных, прогнозирование различных ситуаций в будущем. Формирование стратегии развития должно осуществляться в соответствии с целями управления денежной системой, с учетом имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей участников денежной системы.

С целью выявления новых возможностей функционирования и развития денежной системы, в работе разработана концептуальная схема формирования стратегии развития, которая основывается на интеграции двух управленческих платформ: теоретико-методологической и стратегической, что позволяет сформировать целостное видение процесса формирования стратегии развития денежной системы и координировать управленческие решения в соответствии с установленными целевыми ориентирами деятельности участников денежной системы.

Концептуальная схема стратегии развития денежной системы представлена на рисунке 3. В теоретико-методологической платформе развития денежной системы определены: цель, задачи, объект, предмет, методы, принципы, основные категории. В стратегической платформе приведены: направления, стратегия, состоящая из пяти этапов и результат развития денежной системы. Стратегия развития денежной системы приведена в общем виде. Она состоит из различных этапов.

Первый этап – создание информационного денежно-кредитного центра, который будет осуществлять регулирование денежной системой.

Второй этап – создание единого семантического финансово-информационного портала денежной системы, который связывает информационный денежно-кредитный центр с участниками хозяйствования – цифровыми платформами, позволяет в режиме реального времени видеть финансовое состояние участников хозяйствования. Это дает возможность проанализировать передвижение денежных средств, как в долгосрочной, так и в ближайшей возможности; давать прогноз данных и заблаговременно учитывать их изменения; управлять планированием денежных средств, устанавливать недостатки или избытки денежных средств, определять ожидаемые валютные позиции в рамках периода планирования. Автоматизированные системы позволяют участникам хозяйствования создавать систему финансовых показателей, с помощью которых можно оперативно анализировать в режиме реального времени сложившуюся ситуацию и выбирать единственно правильное решение.

На втором этапе развития денежной системы, помощью системы построения онтологий можно создать базу знаний применения денежных средств в целом по региону и реализовать единое финансовое информационное пространство для третьего этапа, где участниками хозяйствования являются предприятия, фирмы. На этом этапе развития денежной системы вся информация о движении денежных средств отдельного участника хозяйствования попадает на единый сервер денежной системы. С помощью информационных технологий претворяется в жизнь управление единой информационно-финансовой базой.

На третьем этапе развития денежной системы происходит моделирование характеристик, построение оптимизационных моделей, прогнозов состояния денежной системы.

На четвертом этапе, используя математический аппарат, рассчитывается устойчивость денежной системы.

На пятом этапе происходит анализ полученной информации и принятие окончательного оптимального решения по дальнейшему развитию денежной системы. После

того, как общепринято в целом окончательное оптимальное решение по управлению денежной системой, исправленные данные зачисляются экономическим участникам хозяйствования для дальнейшей корректировки предшествующих финансовых показателей.

Рисунок 3 – Концептуальная схема стратегии развития денежной системы

Управление на втором, третьем, четвертом и пятом этапах осуществляется через информационный денежно-кредитный центр. Регулирование денежной системой исполняется в цифровом, плановом формате.

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить, что под влиянием цифровизации и глобализации экономики структура нынешней денежной системы будет меняться. Дано определение понятия «стратегия развития денежной системы» для цифровой экономики, предложена концептуальная схема стратегии развития денежной системы, в которой рассмотрена денежная система под влиянием цифровизации экономики. Результатом реализации стратегии развития денежной системы является регулирование координации денежных потоков, устойчивость денежной системы, оптимизация кругооборота денежных потоков между участниками хозяйственной деятельности с использованием современных информационных технологий. Стратегия развития денежной системы позволит перейти на новый, современный уровень развития денежной системы. Ее модернизация способствует необходимости перехода к инновационному росту экономики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрамова, М.А. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов: мнение экспертов Финансового университета / М.А.Абрамова, С.Е.Дубова, О.В. Захарова, М.В. Ершов, О.И.Лаврушин // Экономика. Налоги. Право. – 2019. – № 1. – Т. 12. – С. 6-19.
2. Белокрылова, О.С. Цифровизация денег как фактор виртуализации активов / О.С. Белокрылова, Е.В. Гончарова // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – С. 218-222.
3. Грибов, А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг. – М.: РИОР, 2008. – 200 с.
4. Козлов, Г.А. К вопросу о теории денег и законах денежного обращения в СССР. / Г.А. Козлов // Плановое хозяйство. – 1929. – № 8. – С. 114-137.
5. Красавина, Л.Н. Актуальные проблемы денег и денежного обращения / Л. Красавина, Е. Баранова // Деньги и кредит. – 2002. – № 1. – С. 59-63.
6. Лаврушин, О.И. Методология исследования денежно-кредитных отношений / О.И. Лаврушин, Н.М. Кишлакова, Т.М. Махаматов // Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 80-84.
7. Мигулин, П.П. Реформа денежного обращения в России и промышленный кризис (1892-1902 гг.). Русский государственный кредит. Т. III. Вып. 2. – Харьков, 1902. – 324 с.
8. Миклашевский, А.Н. Денежный вопрос в литературе и в явлениях действительной жизни: сб. ст. / А.Н. Миклашевский. – СПб., 1896. – 216 с.
9. Омелянович, Л.А. Глобальные финансовые вызовы макроэкономики / Л.А. Омелянович // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сб. науч. тр. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 501-504.
10. Овчинников, А.И. Правовое регулирование криптовалют в России: современное состояние и перспективы развития / А.И. Овчинников, В.И. Фатхи // Юрист-Правовед. – 2018. – № 4 (87). – С. 17-23.
11. Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=170084#07623134271664764>.
12. Проект Федерального закона № 373645-7 «О системе распределенного национального майнинга» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
13. Пашковская, И.В. Перспективы развития национального денежного обращения в условиях цифровой экономики / И.В. Пашковская // Вестник Евразийской науки. – 2018. – № 2. – Т.10. – С. 1-13.

14. Семенюта, О.Г. Экономические подходы к разработке системы цифровых денег центрального банка / О.Г. Семенюта // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2018. – № 1 (61). – С. 143-149.
15. Туган-Барановский, М.И. Бумажные деньги и металл / М.И. Туган-Барановский. – Петроград, 1916. – 132 с.
16. Трахтенберг, И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг – М.: Изд-во АН СССР, Ин-т мировой экономики и международных отношений, 1962. – 780 с.
17. Фишер, С., Дорнбуш, Р., Шмалензи Р. Экономика / пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.
18. Харрис, Л. Денежная теория: пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1990. – 750 с.
19. Юровицкий, В.М. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений [Электронный ресурс] / В.М. Юровицкий. – Минск: ГроссМедиа, 2004. – С. 23-29. – Режим доступа: http://www.studmed.ru/yurovickiy-vm-evolyuciya-deneg-denezhnoe-obraschenie-v-epohu-izmeneniy_5a28f24.html.
20. Юм, Д. Опыты. – М., 1896.